

SHIMBAY RAYONI TOPIRAQLARINIŃ AGROFIZIKALIQ
QÀSIYETLERIN ÚYRENIW

G.Shamuratova

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

P.Sarsenbaeva 1-kurs magistrant

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753249>

Annatsiya. Maqalada topiraqlardıń agrofizikalıq qásiyetleriniń áhmiyeti hám Shimbay rayonu otaqı-alyuvial topiraqlarınıń tıǵızlıǵı, salıstırma awırlıǵı, gewekliǵı haqqında maǵlıwmatlar berilgen.

Gilt sózler: Shimbay rayonu topiraqları, agrofizikalıq qásiyetleri, tıǵızlıq, salıstırma awırlıq, geweklik.

Annotation. The article provides information on the importance of agrophysical properties of soils and the density, specific gravity, and porosity of meadow alluvial soils of the Chimbay district.

Keywords: Chimbay district soils, agrophysical properties, density, specific gravity, porosity.

Házirgi waqıtta awıl xojalıǵında jerlerden nátiyjeli paydalanıw, topiraq ónimdarlıǵın arttırıw hám eginlerden joqarı zúraát alıw eń áhmiyetli máselelerden biri bolıp esaplanadı. Topiraqtıń ónimdarlıǵın arttırıwda onıń morfogenetikalıq, ximiyalıq, biologiyalıq, mexanikalıq hám fizikalıq qásiyetleri úlken áhmiyetke iye. Bizge belgili, topiraqtıń morfogenetikalıq qásiyetleri topiraq payda bolıw procesinde qalıpleseı, sonıń ushın olardı tolıq úyreniw topiraq genezisi haqqında túsinikke iye bolıw imkaniyatın beriw menen bir waqıtta topiraqta júz berip atırǵan áhmiyetli procesler hám hádiyselerdi sáwlelendiredi. Topiraq kesimlerin alıwdan tiykarǵı maqset topiraq qatlamınıń strukturasını, qásiyetlerin anıqlaw, shólleniw procesleri tásirinde topiraq qatlamı hám topiraq qásiyetleriniń ol yaki bul tárepke ózgeriwın, geomorfologiyalıq dúzilisin úyreniw hám izertlewden ibarat [6,7,8].

Suwǵarılatuǵın topiraqlardıń ónimdarlıǵı bir qansha faktorlarǵa baylanıslı bolıp, olardıń ishinde eń áhmiyetlilerinen biri topiraqtıń fizikalıq qásiyetleri esaplanadı. Topiraqlardıń fizikalıq qásiyetleri topiraq payda bolıw proceslerine, topiraq ónimdarlıǵına, ósimliklerdiń ósiwi hám rawajlanıwına úlken tásir kórsetedi [5,10].

Ózbekistanda topiraqlardıń fizikalıq qásiyetlerin úyreniwge baǵıshlangan izertlewlerde R.Kurvantsev [9], M.U.Umarov [13], S.A.Abdullaev [1,2], L.T.Tursunov [11,12], L.A.Gafurova [3,4], M.E.Saidova M.E. [5] hám basqalar izertlewlerinde respublikanıń shól hám suwǵarılatuǵın poyasi topiraqlarınıń fizika-

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

mexanikalıq, suw-fizikalıq hám agrofizikalıq qásiyetleri úyrenilgen.

Topıraqtıń kólem awırlıǵı júdá ózgeriwshen bolıp, tiykarlanıp, agregatlardıń tıǵızlasıw dárejesine baylanıslı boladı. Ústki súrim qatlam kishi kólem awırlıǵına iye boladı, sebebi bul qatlamda qayta islew nátiyjesinde agregatlar gewek jaylasadı, tómen qatlamlarda agregatlar muǵdarı azayıp barganlıǵı hám bólekshelerdiń tıǵız jaylasqanlıǵı sebepli boslıqlar muǵdarı azayıp baradı, nátiyjede kólem awırlıǵı artadı. Strukturalı topıraqlardıń joqarı qatlamları kishi kólem awırlıǵına iye bolıp, ol pútkil vegetatsiya dawamında maqul túsetuǵın jaǵdayda turıwı múmkin.

Ózbekstan topıraqlarında agregatlardıń kemligi hám de olardıń suwǵa shıdamsızlıǵı kólem awırlıǵı vegetatsiya dawamında júdá ózgerip turıwına alıp keledi hám suwǵarıw suwı agregatlardı buzadı hám de jáne de tıǵızlasıwına alıp keledi. Jańa suwǵarılauǵın túrli tipdagi suwǵarılauǵın topıraqlar qovushmasınıń tıǵızlıǵı tárepinen bir-birine jaqın turadı, sonday sonda da, shól regionındaǵı gidromorf sharayattaǵı topıraqlar ásirese kúshli tıǵızlangan boladı. Eń úlken kólem awırlıq súrim astı astındaǵı qatlam bolıp tabıladı.

Súrim qabat astındaǵı tıǵızlangan qatlam, yaǵnıy plug tabanı suwǵarıw waqtında berilgen suwdıń hám ayırım islew qurallarınıń topıraq strukturasını buzıwı hám topıraqtı tıǵızlastırıwı sebepli payda boladı, degen pikirdi bayanladı. Sol sebepli de áyyemginen suwǵarılauǵın topıraqlardıń súrim astı qatlamları bir qansha úlken kólem awırlıǵına iye ($1,60-1,70 \text{ g/sm}^3$ tı qurawı múmkin). Topıraqtıń bul dárejede tıǵızlasıwına kóp jıllıq suwǵarıw hám de suriw ásbaplarınıń basımı sebep boladı.

Topıraqtıń kólem awırlıǵı onıń ónimdarlıǵın belgilewde, ásirese mádeniy ósimliklerdiń normativ rawajlanıwda olardıń zúraátliligin asırıwda zárúrli áhmiyetke iye.

Shımbay rayonı Shımbay massivi suwǵarılauǵın otlauqı-allyuvial topıraqlardıń kólem awırlıǵı kespeler boyınsha analiz etilgende úlken pariqlı joq ekenligin kóriw múmkin. Suwǵarılauǵın otlauqı-allyuvial topıraqlardı analiz etkenimizde surim qatlamındaǵı tıǵızlıq $1,34-1,39 \text{ g/sm}^3$ ke shekem hám surim astı qatlamlarında tıǵızlıǵı $1,39-1,42 \text{ g/sm}^3$ ke shekem ekenligi anıqlandı. Tómengi qatlamlarda tıǵızlıq $1,43 \text{ g/sm}^3$ ke shekem quraydı hám salıstırǵanda tıǵızlıq joqarı ekenligin kórsetdi, surim qatlamındaǵı tıǵızlıq jıl dawamında qayta islew, suwǵarıw tásirinde tez ózgerip turadı.

Topıraq qattı bólegi tıǵızlıǵı yaǵnıy salıstırma awırlıǵı onıń mineralogik quramı hám organikalıq elementlar muǵdarına baylanıslı. Suwǵarılauǵın otlauqı-allyuvial topıraqlarınıń surim qatlamında salıstırma awırlıǵı $2,64-2,68 \text{ g/sm}^3$ ge shekem hám surim astı qatlamlarında $2,68-2,71 \text{ g/sm}^3$ ke shekem ekenligi anıqlandı,

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

tómengi qatlamlarda $2,73 \text{ g/sm}^3$ átirapında qozǵalıp turǵanlıǵın kórsetdi.

Topıraqtıń gewekligide onıń zárúrli qásiyetlerinen biri bolıp tabıladı, geweklerdiń bar ekenligi aeratsiya (hawa almasıw) hám suw háreketine unamlı tásir etedi. Topıraqtıń gewekligi onıń strukturalı jaǵdayına, mexanik elementler hám de olardıń topıraq qatlamlarında jaylasıw rejimine (kvadrat, rombik, oktaedr hám t.b) qaray ózgerip baradı. Strukturalı bólekshelerdi kubtárizli jaǵdayda jaylastırǵanda olar gewek jaylasqan bolıp, teoriyalıq esap-kitaplarǵa qaraǵanda bóleksheler arasındaǵı geweklik ulıwma sistemaniń 47,6% in quraydı.

Suwǵarılatuǵın otlaqı-allyuvial topıraqlardıń surim qatlamında geweklik 48,1-49,2% ekenligi anıqlandı, surim astı qatlamlarında 47,2-48,1%, tómengi qatlamlarında bolsa 47,6% ti quraydı. Bul kespeler arasında keskin pariqlanıw joq ekenligin ańlatadı.

Juwmaq etip aytqanda, topıraqta bóleksheler qanshelli kóp bolsa, olar sonshalıq gewek jaylasadı hám kerisinshe, strukturasız topıraqlarda bolsa mexanik elementler, qanday formada jaylasıwına qaramay olar tıǵız boladı hám nátiyjede ulıwma geweklik keskin pasayadı. Ádetde, shirindine bay, strukturalı topıraqlar eń úlken geweklikke iye boladı. Bunday topıraqtıń ústki qatlamında ulıwma geweklik 60-70% ti qurawı múmkin. Bul, birinshiden, topıraqta úlken geweklikler hár túrlı shıbın-shirkey hám haywanlardıń inleri, tamirler qaldırǵan boslıqlar esabına bolsa, ekinshiden, topıraqtıń hár túrlı úlken-kishiliktegi bóleksheleriniń gewek jaylasıwı esabına boladı hám geweklik pastgi qatlamlarda azayıp baradı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Абдуллаев С.А. Агрофизические основы мелиорации засоленных почв почв низовий Амударьи: Автореферат. дисс. ... докт. с/х. наук. - Ташкент., 1995. - С.5-267.
2. Абдуллаев С.А. Агрофизические основы мелиорации засоленных почв низовий Амударьи: Дисс. ... докт. с/х. наук. - Ташкент, 1995. -С 5-267.
3. Гафурова Л.А. Почвы, сформированные на третичных красноцветных отложениях, их экологическое состояние и плодородие // Дисс. ... д.б.н. - Ташкент, 1995. - С.331—351
4. Гафурова Л.А., Саидова М.Э. Влияние почвенно-экологических факторовна изменения ферментативной активности засоленных почв Южного Приаралья. Ж.Научное обозрение. Биологические науки. -2019. № 3 –С.5-10
5. Гафурова Л.А., Шамуратов Г.М Нукус тумани ўтлоқи-аллювиал тупроқларининг морфогенетик ва физик хусусиятлари Ўзбекистон Аграр Фани Хабарномаси 2021 № 2 (86/2) –Б.49-53
6. Герасимов И.П. и др. Проблемы Аральского моря и антропогенного опустынивания Приаралья. / Проблемы освоения пустынь. 1983 №6. С. 22-33.
7. Качинский Н.А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его изучения. Издательство: АН СССР, 1958 г. – 198 с.
8. Кимберг Н.В., Кочубей М.И., Шувалов С.А. Почвы Каракалпакской АССР Изд-во “Узбекистан” Ташкент - 1964. С. 132.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

9. Курвонтоев Р., Ризаев Ф.Р. Тупрокларнинг физик хоссалари. // Хоразмвилоятитупроклари. «Фан». Тошкент, 2003. Б. 35-69
10. Турапов И., Курвантаев Р., Кутбиддинова О., Пирахунов А. Физические и водные свойства орошаемых почв правобережной части дельты Амударьи. Сборник докладов и тезисов III съезда почвоведов и агрохимиков. 5 декабря, Ташкент-2000г., -С. 62-72
11. Турсунов Л.Т. Физическая деградация почв низовьев Амударьи в процессе опустынивания // Тезисы докл. I делегатского съезда почвоведов Узбекистана. Ташкент, 1990. - С. 25-30.
12. Турсунов Л. Тупрок физикаси. ISBN 5-8244-0072-5. Ташкент, Мехнат 1988. –Б. 53-70.
13. Умаров М.У. Физические свойства почв районов нового иперспективного орошения Узбекистана. Ташкент, 1974. - 278 с.